

MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS: CASO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD SERDAN

**José Pascual Hernández Jiménez¹, Barsimeo González Panzo², Irma Moreno Arias³*

Resumen — El manejo de los residuos peligrosos es muy importante para el cuidado del medio ambiente ya que no se disponen de manera adecuada por quien los genera, ocasionando un fuerte impacto al aire, suelo, agua, representando un riesgo para la salud de las personas, en este trabajo se presenta la identificación, manejo, disposición final e instructivos para el control los residuos peligrosos que se generan por las actividades académicas administrativas del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán desde el año de 2012 a 2017 a partir de la implementación de la norma internacional de sistemas de gestión ambiental ISO 14001., para obtener la certificación.

La Investigación de residuos peligrosos se realizó en una matriz de identificación de aspectos ambientales, se obtuvo el Número de Registro Ambiental en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Puebla., para el manejo adecuado se estableció un procedimiento para llevar a cabo el registro, seguimiento y operación., para la disposición final se construyó un almacén temporal, y se entregaron a una empresa de servicios ambientales que cumpliera con los requisitos para su traslado y confinamiento. Como resultado se obtuvo el certificado número ECMX-0064/13-MA que da cumplimiento a la normativa NMX-SSA-14001-IMNC-2004/ISO 14001:2004, se requiere de un presupuesto para la operación, una educación continua y concientización ambiental.

Palabras Clave: Residuos Peligrosos, Manejo, Disposición Final.

Introducción

En el año del 2011 el Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán inicia la planeación para la implementación de la norma ISO 14001 en su versión del 2004, dicho esfuerzo se realizó con la finalidad de generar una cultura del cuidado del medio ambiente así mismo al ser la Institución de Educación Superior más influyente en la región se procuraba mandar un mensaje para que todas las instituciones generaran acciones para el cuidado y preservación del medio ambiente.

Para el año del 2012 el Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán, inicia la implementación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) con los 6 apartados que conformaban la norma de referencia, se identificaron los aspectos ambientales y aspectos ambientales significativos, de los cuales el que nos preocupó más fue el manejo y disposición final de Residuos Peligrosos (RP) ya que durante los años que tenía el Tecnológico en operación y derivado de la naturaleza de sus funciones (laboratorios, cafetería y servicio de medico) no se había identificado el manejo y disposición final de los RP por lo que se tenía un

gran impacto ambiental y sobre todo un incumplimiento legal.

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente la última reforma del Diario Oficial de la Federación publicada el 13 de mayo de 2016 define a los Residuos Peligrosos: son aquellos que posean alguna de las características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que contengan agentes infecciosos que le confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio y por tanto, representan un peligro al equilibrio ecológico o el ambiente¹.

Así mismo para dar cumplimiento a la normativa y controlar el impacto ambiental significativo se procedió a implementar un control operacional denominado “Control Operacional para el manejo de los RP”.

El cual se encargó de identificar conforme el código de clasificación de características que contienen los residuos peligrosos y que significan:

¹ Maestro en Ingeniería Administrativa. Responsable del Control Operacional de Residuos Peligroso del Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán, jhernandez@tecserdan.edu.mx

² Maestro en Administración. Representante de Dirección del Sistema de Gestión de Calidad del Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán, bgonzalez@tecserdan.edu.mx.

³ Licenciada en Contaduría. Responsable del área de Estadística y Evaluación del Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán, imoreno@tecserdan.edu.mx.

corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable y biológicos infeccioso (CRETIB) los residuos generados, se registraron ante la autoridad correspondiente, los más representativos, se controlaron bajo un procedimiento, bitácoras de control mensual e instructivo de trabajo.

Para los residuos biológico-infecciosos se identificaron solo algunas cepas de cultivo, medicamentos caducos y pulso cortantes, los cuales no fueron de gran significancia y se controlaron con un instructivo de trabajo.

Para el almacenamiento de RP construyó un almacén temporal, con las condiciones que indica la norma, finalmente se contrató una empresa de servicios para el confinamiento final de los residuos peligrosos, la casa certificadora que se contrató otorgo el certificado correspondiente al cumplimiento de la norma ISO 14001.

Objetivo. - Cumplir con el manejo adecuado y la disposición final de los residuos peligrosos generados en el Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán, bajo el reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Metodología

El tipo de investigación está basada en estudios descriptivos y explicativos ya que se sigue el comportamiento y la mitigación de los residuos peligrosos generados en el Instituto, la disminución, los sistemas de control, la disposición y cumplimiento a la legislación vigente, Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y la Norma ISO 14001., conforme a un plan de trabajo y bitácora de registros considerados en un procedimiento documentado para el control operacional de los residuos peligrosos.

Como base para dar cumplimiento al apartado 4.3.1 Aspectos Ambientales de la Norma ISO 14001 en su versión 2004 donde nos pedía: La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para:

a) Identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir dentro del alcance definido del sistema de gestión ambiental, teniendo en cuenta los desarrollos nuevos o planificados, o las actividades, productos y

b) Determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente (es decir, aspectos ambientales significativos). ISO 14001:2004, Ginebra Suiza, 2004.

Para lo cual se utilizó la matriz de Identificación de Aspectos Ambientales con código: ITSCS/SGA-PA-001-01 y revisión 1. La cual se utilizaba de la siguiente manera:

1.- "Las columnas enlistan la serie de aspectos ambientales de acuerdo con el factor ambiental afectado, es decir: Demanda de recursos naturales, agua, suelo, aire, flora, fauna y personas. Las filas enlistan las actividades derivadas de los cinco principales procesos y servicios que oferta el Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán: Académico, Planeación, Vinculación, Administración de los Recursos y Calidad".

2.- En cada aspecto ambiental encontrará en la esquina superior derecha de su celda, un pequeño triángulo rojo, que significa la existencia de una nota o comentario, dicha nota menciona el impacto ambiental derivado del aspecto ambiental seleccionado.

3.- De las actividades listadas, identificar aquellas que apliquen a cada área de trabajo e identificando las interacciones de la actividad con los aspectos ambientales que apliquen, de no aplicar dejar las celdas de interacción en blanco.

4.- Frente a cada actividad encontrará la primera columna en la que se enlistan los criterios de valoración que serán utilizados en cada interacción Actividad-Aspecto ambiental. Los criterios que utilizar son: Magnitud (Mg), Duración (Dn) y Frecuencia (Fr). Los valores a utilizar son los siguientes: Mg, Dn y Fr, serán valuados con las opciones "baja", "media" o "alta" asignando valores de 1, 2, o 3 respectivamente, por lo que previo a la asignación del valor se recomienda diferenciar las actividades con valor "baja" de las de valor "alta" para en función de ello poder asignar valores de manera diferenciada, ejem. para el aspecto ambiental "consumo de energía eléctrica" tenemos varias actividades que consumen, por lo que de todas ellas seleccionaríamos la que consideremos que consumen menos, como trabajo docente en cubículos, aulas, almacén de reactivos químicos, otros, a los cuales calificaríamos con "1", por el otro extremo encontraremos las actividades de mayor consumo, como uso de aire acondicionado, iluminación de áreas abiertas,

iluminación de áreas cerradas, otros. a las que se le asignaría el valor de "3" Se recomienda hacer lo mismo para los criterios de Dn y Fr.

5.- En cada celda de interacción Aspecto-criterio anotar, el valor que mejor califique para cada criterio. Al asignar valores, le ayudará el colocar el puntero sobre el pequeño triángulo en cada actividad para identificar el impacto ambiental derivado del aspecto ambiental.

6.- "En cada actividad existe una fila en la que encontrará la significancia de cada aspecto ambiental de acuerdo a la siguiente ecuación: $(Mg+Dn)(Fr)$; el valor de significancia aparecerá conforme se asignen valores a los criterios. Observe que el valor mínimo de significancia a obtener sería 2; $(1+1)(1)$ y el máximo que podría obtenerse sería 18, $(3+3)(3)$ "

7.-De igual manera en la fila inmediata inferior a la significancia de cada aspecto encontrará una fila que indica si el aspecto es significativo "S" o no significativo "NS", con base a la consideración si el valor de la significancia es mayor o igual que 8, se tiene un aspecto Significativo "S" en caso contrario tendremos un aspecto ambiental No significativo "NS".

8.-Al final de la matriz, encontrará una fila denominada SIGNIFICANCIA PROMEDIO POR ASPECTO AMBIENTAL que representa la suma total de significancias del aspecto ambiental identificado entre el total de las actividades que aplican en la Institución o Centro.

9.- El grado de significancia de la columna de consumo de recursos, deberá usarse para establecer objetivos de optimización en el Programa Ambiental, estableciendo de acuerdo a principios o códigos de prácticas voluntarias, y no será necesario documentar un control operacional.

10.- Por la naturaleza del producto Formación Profesional, y el alcance del SGA, cuando se ofrezca un nuevo servicio o producto en las cuales pueda influir, o construcción de edificios, uso de equipo, otros., la matriz deberá ser reevaluada nuevamente.

11.- La presente matriz deberá evaluarse anualmente o cuando lo requiera la alta dirección debido al punto anterior.

Figura 1.- Matriz de identificación de Aspectos Ambientales.

Así al operar la matriz de identificación de aspectos ambientales se ha registrado los tipos de residuos peligrosos que genera el Instituto conforme a la clasificación de la norma 052- SEMARNAT-2005 y a los artículos 19, 46 LGPGIR; el código de clasificación de características que contienen los residuos peligrosos y que significan: corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable y biológicos infeccioso (CRETIB) conforme al artículo 35 fracción RLGPGIR, en el mes de septiembre se inició con el registro en bitácoras de control con una cantidad de 20.72 kg para el año 2011, para el año 2012 un registro 105 kg, aumento significativo porque la contabilidad es de 12 meses, para el año 2013 sigue el incremento de residuos peligrosos con un registro 126 kg, en el año 2014 un registro de 152.7kg se continua con el incremento debido a que los controles operaciones registrados en el sistema de gestión ambiental están funcionado de manera adecuada sobre todo el control operacional de energía, en la figura 1. Datos históricos del manejo de RP se muestra el comportamiento anual de los registros, Para el año 2015 ya disminuye el registró a 131.5kg y en el año 2016 se logra alcanzar una cantidad de 35.57 kg., ya que todo el sistema se encuentra en equilibrio y bajo un correcto control para el manejo y cumplimiento de la legislación correspondiente por controles operacionales registrados en el sistema de gestión ambiental.

La categoría que tiene el Instituto de micro generador de RP, no era necesario la construcción de un almacén temporal, sin embargo, la alta dirección decidió aprobar la construcción.

Se realizó varias capacitaciones a todas las áreas sobre la manera de clasificar los residuos, en Residuos Sólidos Urbanos, en Residuos Peligrosos y en Residuos de Manejo Especial y posterior a esto se implementó un procedimiento en todas las áreas del Instituto que generaran Residuos Peligrosos. Cada Área dispuso de un contenedor para reunir los

residuos peligrosos, sobre todo en laboratorios y áreas de mantenimiento.

También se realizaron capacitaciones al personal del Instituto directivos, administrativos, docentes, personal de servicio generales, sobre los otros controles operacionales (Agua, Energía, Papel) que integran el Sistema de Gestión Ambiental, a los estudiantes se le impartieron platicas de concientización y se formó un grupo de agentes ambientales que ayudaron a vigilar el cuidado del medio ambiente institucional, bajo las políticas de operación de cada control operacional.

Por normativa se tiene que hacer una disposición final de los residuos peligrosos, por lo que se inició la búsqueda de la empresa para que realizara el confinamiento y manejo final derivado de esto se contrató una empresa que cumpliera con la normativa aplicable, por ser una categoría de micro generador de residuos peligrosos se da cumplimiento al artículo 52 del RLGPGIR para implementar sistemas de recolección, transporte con empresas autorizadas ante las autoridades de Secretaria de Medio Ambiente y la Secretaria de Comunicacion y Transporte. Los residuos peligroso que mas se generaron fueron lamparas fluorescentes usadas, botes de material químico usado, solventes usados inflamables, piezas de toner, residuos de laboratorio y medicamentos caducos.

Para el año 2012 se realizó la primera entrega a la empresa especializada para la disposición final generando el manifiesto de entrega trasporte y recepción de residuo peligroso número 5764.

Para el manejo de los medicamentos caducos se estableció un instructivo de trabajo, para la destrucción de los medicamentos caducos sólidos, se pulverizaron y se mezclaron con agua, arena y cemento, formando placas en forma de roca, para los medicamentos caducos líquidos se neutralizaron y se vertieron al drenaje con suficiente agua. En caso de las cepas de cultivo se entregaron a la empresa de servicios ambientales que se contrató.

La figura 2. Datos históricos del manejo de RP confirman que el Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán, mantiene una categoría de micro generador conforme al cumplimiento al artículo 42 del RLGPGIR.

La legislación vigente indica que debe de existir un registro ante la Secretaria de Medio Ambiente con

una bitácora de control que muestre el seguimiento y control identificando las características CRETIB, fecha de ingreso al almacén temporal, origen del área donde se generó, la cantidad en peso de residuo peligroso y la fecha del número de manifiesto de la empresa que realiza el confinamiento final, el Instituto realiza el trámite ante la Delegación Puebla, obteniendo el número de bitácora 21/EVE-0155/10/12, con número de Registro Ambiental (NRA) ITS2104500001, dando cumplimiento al artículo 48 del RLGPGIR.

Figura 2.- Datos históricos del manejo de RP.

Considerando la cantidad de RP en los años 2012, 2013 y 2014 se realiza una proyección de residuos posibles a generarse conforme al comportamiento histórico de la figura 2, bajo la siguiente formula: kilogramos anuales de residuos peligrosos menos kilogramos anual de residuos peligrosos del año anterior entre kilogramos anual de residuos peligrosos del año anterior multiplicados por cien, con un criterio de porcentaje de 2% anual, proyectando las cantidades de 149.65kg para 2015, 2016 la cantidad de 149.16kg y 139.35kg para 2017, Figura 3. Proyección de residuos peligrosos del ITS de Ciudad Serdán.

Figura 3. Proyección de residuos peligrosos del ITS de Ciudad Serdán.

Se observa en la figura 2 y en la figura 3 que existe una diferencia en el año 2015 con respecto a la

cantidad de residuos peligrosos, esto debido a que en la figura 3 se realizó una proyección que considera los resultados de los años 2012, 2013 y 2014 para una proyección para 2015, 2016 y 2017, sin embargo, la figura 2 demuestra los resultados reales del año 2015, 2016 registrados en la bitácora de seguimiento.

Resultados

Como resultado del esfuerzo para la implementación del apartado 4.4.6 de la norma ISO 14001 en su versión 2004, en el manejo de residuos peligrosos, se construyó un almacén temporal para los residuos peligrosos a pesar de que la cantidad que genera el instituto no se debía considerar, sin embargo, la alta dirección toma la decisión de construir el almacén temporal para dar cumplimiento a los lineamientos de la legislación vigente.

Derivado de las capacitaciones al personal que labora en el instituto en relación al sistema de gestión ambiental se pudo evaluar mayor conciencia en el cuidado del medio ambiente y conocimiento de cada uno de los controles operacionales para el sistema.

Las observaciones en las diferentes auditorias de primera y segunda parte y cumpliendo los diferentes hallazgos en las mismas, se dio cumplimiento y se mostró el avance de implementación norma ISO 14001 en su versión 2004. Lo que permitió que el Instituto obtuviera el certificado de acreditación por parte de la casa certificadora APPLUS México S.A. de C.V. con número ECMX-0064/13-MA.

Conclusiones

La figura 4 muestra el Procedimiento del Sistema de Gestión Ambiental para el Control Operacional de Manejo y Control de Residuos Peligrosos, código: **ITSCS/SGA-PA- 013**.

	Nombre del documento: Procedimiento del SGA para el Control Operacional de Manejo y Control de Residuos Peligrosos Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.4.6	Código: ITSCS/SGA-PA-013 Revisión: 5 Página 1 de 5
	ITSCS/SGA-PA-013 Todo copia en FAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original. Rev. 6	

- 1.- **Propósito**
Establecer la metodología para la identificación, manejo y control de los residuos peligrosos generados en las diferentes áreas del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán y depositarlos en el almacén temporal de Residuos Peligrosos para posteriormente su disposición final.
- 2.- **Alcance**
Este procedimiento aplica a todas las áreas del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán, administrativas-académicas, servicios, laboratorios, talleres y almacén.
- 3.- **Políticas de operación**
 - 3.1 Todas aquellas áreas del Instituto que generen residuos peligrosos que éstos se encuentren establecidos bajo la Norma Oficial Mexicana OSQ-SEMARNAT-2005 que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los estados de los residuos peligrosos, y que obedezca a la política de residuos peligrosos deberán de identificarse, clasificarse y registrarse en el cuaderno de entradas y salidas de residuos peligrosos y entregarse al almacén temporal de los Residuos Peligrosos.
 - 3.2 El/ta encargado(a) de laboratorios, talleres, almacén y mantenimiento del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán, son los responsables para el manejo adecuado de los residuos peligrosos que se generen por las actividades académicas-administrativas y de su disposición al almacén temporal de los residuos peligrosos.
 - 3.3 El/ta responsable del almacén temporal de residuos peligrosos tiene la obligación de recibir y documentar bajo el cuaderno de entrada y salida de residuos peligrosos todos aquellos residuos peligrosos que se generen por actividades académicas - administrativas de las áreas del Instituto, para posteriormente la disposición final.
 - 3.4 El/ta responsable del Control Operacional de Residuos Peligrosos deberá de entregar un informe del manejo y uso del almacén así como de cumplir con la normativa vigente que establece la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
 - 3.5 La política del control operacional de residuos peligrosos ITSCS/SGA-DA-005 deberán de darse a conocer a todo el personal del Instituto.

CONTROL DE EMISIÓN		
ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Mtro. José Pascual Hernández Jiménez Responsable del Control Operacional de Residuos Peligrosos	Mtro. Barisimo Gonzalez Planzo Representante de la Dirección Ambiental	C.P. José Antonio Zacaola Martínez Director General del I.T.S. de Cd. Serdán
Fecha: 05 de febrero de 2016	Fecha: 05 de febrero de 2016	Fecha: 05 de febrero de 2016

Figura 4.- Procedimiento del SGA para el Control Operación de manejo y control de Residuos Peligrosos.

En la figura 5 se demuestra el almacén temporal de Residuos Peligrosos, donde se realiza un control en bitácoras de control requisitadas y se observa la distribución y sistemas de almacenamiento.

Figura 5. Almacén Temporal de RP.

La Figura 6 Envió a disposición final de los Residuos Peligrosos por una empresa especializada, se observa que el vehículo debe ser solo para el traslado de residuos peligrosos y contar con las condiciones adecuadas para el traslado, así como al cumplimiento de los requisitos que indica el manifiesto para el traslado y confinamiento final.

Figura 6. Envío a disposición final de los RP por una empresa especializada.

Podemos afirmar que la Institución mantiene su compromiso con el cuidado del medio ambiente. Debido a que cumple con los requisitos de la norma MX-SSA-14001-IMNC-2004/ISO 14001:2004.

Dicho compromiso radica en la eliminación de enviar Residuos Peligrosos al relleno sanitario municipal.

Todo esto esta soportado con manifiestos desde el año 2012 y seguimiento por las auditorias de las casas certificadoras.

Con todo esto en el mes de noviembre del 2012 recibimos la auditoria de Certificación y para enero del 2013 la empresa otorgó el certificado de ISO 14001:2004 con una vigencia al 13 de enero 2019. Como se aprecia en la figura 6.

Figura 6. Certificado ISO 14001:2004.

Agradecimientos

Todo el personal del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán, a la alta dirección por su compromiso y dedicación en la implementación de la Certificación ISO 14001:2004.

A los Directivos por el apoyo y respaldo en la mejora de los Sistemas de Gestión, al personal administrativo, docente y de servicios, los alumnos que se involucraron en el programa de agentes ambientales y todas aquellas personas que directa e indirectamente estuvieron involucrados en el quehacer del Instituto y que participaron en las diversas jornadas de limpieza, en las capacitaciones y cuidado de los espacios de uso común. Muchas gracias.

Autorización y Renuncia

Los autores del presente artículo autorizan al Instituto Tecnológico de Tehuacán para publicar el escrito en su Revista Digital I+D = Dinámica del Saber Edición 2018. El Instituto o los editores no son responsables ni por el contenido ni por las implicaciones de lo que se expresado en el escrito.

Referencias

- 1) Norma ISO 14001:2004, International organization for Standardization. Ginebra Suiza
- 2) Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005, que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos
- 3) Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente la última reforma del Diario Oficial de la Federación publicada el 13 de mayo de 2016.
- 4) Hewitt Robertes y Gary Robinson. (2003). ISO 14001 EMS Manual de Sistema de Gestión Ambiental. España: Thomson.
- 5) Marilyn R. Block. (2002). Integración de ISO14001 en un Sistema de Gestión de calidad. Wisconsin: Gráficas Marcar S.A.